

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Odiljonova Parizod Shuxrat qizi

SHIMOLIY BAQTRIYA BRONZ SHIMOLIY BAQTRIYA BRONZA DAVRI MODDIY

MADANIYAT TARIXINI O'RGANISH METODIKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

[Handwritten signature]

2022/OKTABR

